

PACE ȘI RĂZBOI. O PRIVIRE ASUPRA TEXTELOR BIBLIEI

Radu TOADER*

Peace and War. A Look at the Texts of the Bible (Abstract)

Peace and war are inextricably linked, two halves of the same whole, creation and destruction each having its role. Recurring themes in the Old and New Testaments are vital themes for a community.

Although in all ages and in all places people have wanted – most of the time – peace, the Bible shows us a long line of violence, fighting, destruction, war and murder.

We are presented with a multitude of events, facts, phenomena, which, at least in appearance, defy ordinary logic.

Canonical texts have been kept unchanged for a long time, which means that there must be a deeper meaning. Thus, it becomes obvious that this meaning, not only from a theological point of view, but even in terms of culture and civilization, is clearly required.

Keywords: Bible texts, peace, war, levels of logic, Senses of Scripture.

Cuvinte-cheie: textele biblice, pace, război, niveluri de logică, înțelesuri ale Scripturii.

1. Introducere

Atunci când citim din Sfânta Scriptură, ni se înfățișează un șir nesfârșit de evenimente, fenomene, întâmplări, genealogii, unele din acestea neverosimile, contradictorii sau aparent absurde. Cu toate acestea, cel puțin o parte dintre cei care citesc au sentimentul că există și unele sensuri mai puțin evidente ale textelor. Paradoxurile, așa cum apar, nu pot fi justificate decât prin existența a cel puțin două niveluri de logică. Contradicțiile, aparente numai, se află la suprafață, iar în esență Creația este unitară.

Astfel suntem conduși, treptat, la înțelegerea faptului că trebuie să existe sensuri dincolo și deasupra celui literal.

2. Logici. Moduri de lectură ale Bibliei

Biblia poate fi citită și înțeleasă prin mai multe grile de lectură. Încă din primele secole ale creștinismului cărturarilor au statuat acest lucru, teorii în acest sens cristalizându-se încetul cu încetul, plecând de la Philon din Alexandria și Origen, trecând prin opera Fericitului Augustin, pentru ca Sfântul Ioan Cassian să sintetizeze și să limpezească sensurile de adâncime¹.

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București.

¹ Florea Lucaci, *Propoziții biblice. Interpretări logico-filosofice*, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2005, p. 35.

Cei care au dorit să fixeze în scris textele biblice au fost, credem, oameni îmbunătățiți, cu experiențele unor trăiri mistice, aceștia încercând (și reușind, în limitele limbajului) să exprime, oarecum, ceea ce era, de multe ori, inexprimabil. Unul dintre cei care au pus problema interpretării Bibliei din perspective spirituale, însoțite de atente analize de conținut a textelor a fost Origen². În *Omilii și adnotări la Exod* acesta amintește că, pe lângă sensul propriu acestei lumi, mai există o alta, mult mai importantă, pe care să o avem în suflet și minte atunci când citim Sfânta Scriptură. Este înțelegerea scrierii revelate, care nu poate fi citită și înțeleasă decât de „omul lăuntric”³.

Sfântul Ioan Cassian vorbește de patru feluri de a citi și înțelege Biblia, este vorba, desigur, de unghiuri de vedere/ registre diferite sau mult diferite:

- (1). literal
- (2). analogic
- (3). moral
- (4). anagogic.

Sensul literal este cel evident, cel care apare la prima vedere, cel care conferă istoricitate evenimentelor și personajelor.

Analogicul trimite deja la semne și indicii, într-o manieră deja „christocentrică”. Toate datele din Vechiul și Noul Testament converg, într-un fel sau altul (inclusiv, sau mai cu seamă, prin simboluri), spre venirea și mesajul lui Iisus.

Sensul moral al citirii și interpretării Bibliei este tocmai cel care oferă oamenilor reperele importante pentru a-și trăi viața în concordanță cu legile și regulile divine. Le găsim, de exemplu, în Ieșire XX, 3–17 sau Deuteronom V, 6–21 (Cele Zece Porunci date de Domnul lui Moise), în Matei XXII, 36–40, Marcu XII, 28–34, Luca X, 27–37 (Cele Două Porunci enunțate de Iisus) sau în Matei V, 2–10 (Cele nouă fericiri).

Sensul anagogic, în viziunea Sfântul Ioan Cassian, se referă la cheia spirituală a lecturii, atât la ce a fost, cât și la ceea ce va fi, în special la scenariile eshatologice; conștientizarea faptului că Vremurile sunt aproape. În același timp, anagogicul privește comunitatea creștină în întregul ei și nu indivizii luați separat. Chiar denumirea de *anagogic* ne sugerează că trebuie să ne înălțăm (să ne urcăm) felul de a vedea și a înțelege, de la pământesc (și individual) la duhovnicesc.

Pornind de la aceste patru feluri de a citi și înțelege Biblia (precum și de la alte scrieri similare) s-ar putea genera un număr variabil de niveluri de logică (trei, patru sau cinci), în principiu cinci. Numele fiecărui nivel, ierarhizarea, ca și caracteristicile lor ar putea fi considerate relative și provizorii, de lucru. Pentru aceasta, fiecare nivel de logică are nevoie de o definiție minimală și de unele explicații și comentarii.

Pe baza celor tocmai descrise se poate imagina un sistem cu cinci niveluri de receptare și de înțelegere, cinci logici. Acestea reprezintă cinci grile de lectură diferite, în cinci registre ale realității.

Primul nivel este, firește, cel al logicii formale; alte denumiri posibile ar putea fi: logica suprafeței, a formei, a imediatului, a liniarului, a preciziei. Este logica elementară, a terțului exclus (A și nonA se exclud reciproc), a convenționalului, o logică cu o încărcătură

² *Ibidem*, p. 135–136.

³ Origen, *Omilii și adnotări la Exod*, studiu introductiv, traducere și note de Adrian Muraru, ediție bilingvă, Iași, Editura Polirom, 2006, p. 263.

oarecum statică, oarecum superficială, totuși necesară (atunci când nu operează numai ea singură). Este o logică primară, liniară, reduționistă, mecanicistă, dacă este considerată singura adevărată și de sine stătătoare. Aici doi plus doi fac invariabil patru. Este un nivel al analizei, duse la extrem (încă prea coborât pentru a putea exista o conștientizare a Unității Creației). În principiu incapabilă de nuanțare sau subtilitate, este totuși foarte utilă într-o anumită privință: de a se constitui ca bază palpabilă a impalpabilului.

Este necesar să precizăm și faptul că spațiul și timpul, așa cum le știm îndeobște, nu vor mai însemna aceleași lucruri la nivelurile următoare. De asemenea, relațiile pe care le considerăm, univoc, tip cauză-efect (sau cauză → efect) suferă modificări.

Al doilea nivel de logică, imediat următor, este cel al paradoxului, al terțului inclus⁴: A și nonA sunt simultan adevărate. Alte denumiri posibile: al contrariilor (și a complementarității), a echilibrului dinamic (ca model de atins).

Este o logică a sintezei posibile. Se poate întrevădea o conștientizare a Unității, dar esența nu este încă atinsă (la acest nivel).

Începând cu acest nivel doi plus doi nu mai înseamnă invariabil patru, ca în aritmetica cunoscută.

Mergând mai departe, pe linia aceluiași raționament, următorul nivel (al treilea) este cel pe care l-am putea numi analogic sau magic. Viziunea holistică are un caracter incipient: partea are tendința de a se erija în întreg. Se poate aprecia că este un plan al corespondențelor de mai multe ordine.

Nivelul al patrulea este o logică a întregului (a Creației ca Întreg), cu dorința de a transcende, însă fără a distruge, individualitatea (care este, prin ea însăși limitativă). Este o logică a Ființei. Unitatea (ca valoare de adevăr) și sentimentul Unității sunt receptate din plin.

Nivelul cel mai înalt de logică (al cincilea) este cel al Creatorului însuși. Este logica Divină. Despre aceasta (excluzând revelațiile autentice) mintea omului obișnuit nu poate spune aproape nimic.

Este logica cea mai de nepătruns, dar să încercăm o deslușire: poate fi gândită ca o logică a Celui care creează Întregul (crearea Creației ca Întreg, care se confundă cu Cel care, continuu, creează). Creația este, în instanță ultimă, una cu Cel care creează.

Așa fiind, observăm că diferențele receptări și interpretări ale textelor biblice se pot dovedi foarte diferite, de la nivel la nivel, dacă ne gândim că limbajul folosit în mod curent își arată deja limitele, de cum părăsește primul nivel de logică.

Deducem din cele deja descrise că există un anumit tip de înțelegere, de trăire și de comportament religios pentru fiecare nivel. Cel care poate avea acces la un nivel dat, tot la fel de bine poate, teoretic, avea acces la oricare nivel inferior de logică.

Cu titlu de exemplu, o rugăciune cu textul ei bine definit, aflată în cărțile religioase (cărți de rugăciuni) se poate recepta ca atare la primul nivel de logică. La al patrulea nivel, numit de noi - provizoriu - cel al Ființei, rugăciunile sunt mute, acestea nu se mai servesc de limbaj, fără a fi mai puțin rugăciuni; ceea ce dorim să arătăm prin aceasta este că limbajul este ceva extrem de util, însă nu are caracter universal, ci limitat. Teritoriul lui se restrânge pe măsură ce urcăm dinspre primul nivel spre cele de mai sus.

⁴ Mihaela Grigorean, *O hermeneutică transdisciplinară a Evangheliei după Toma*, București, Editura Curtea Veche, 2014, p. 44 și urm.

3. Religie și monoteism

3.1. Monoteism

Monoteismul pare să aibă rădăcini duble, în aria Egiptului, pe la jumătatea mileniului al doilea î. Chr.: „Revoluția de la Amarna” (1375–1350 î. Chr.) a faraonului Amenhotep al IV-lea, mai cunoscut sub numele de Akenathon⁵ și teofania din Muntele Sinai, la care a fost martor Moise (Ieșire III, 2 și urm.).

Monoteismul postulează că unicul Zeu Creator (Dumnezeu) a creat tot ceea ce există, ca termen de referință. Politeismul, fără să fie, în sine, anarhic și entropic, conduce cu relativă ușurință la atitudini și comportamente amorale; credința într-un zeu, unul din cei care compun pantheonul unei anumite religii face apel la un spectru limitat de energii (mitologia greco-romană ne stă la îndemână cu o multitudine de exemple în acest sens).

Monoteismul, bine înțeles și corect aplicat, presupune ideea unei Creații nu numai strâns și continuu legate de Creatorul ei, dar și care prezintă unitate și coerență pe tot cuprinsul acesteia. Mergând mai departe pe firul aceluiași raționament, Planul Divin nu poate postula părți ale Creației care să rămână separate pe vecie, evoluând distinct și lent. Ceea ce înseamnă că obiectivul trebuie să fie: întreaga umanitate ca „popor ales”, exprimată ca atare în Noul Testament.

„Eu sunt cel ce sunt” (Ieșire III, 14).

Ni se prezintă un enunț nemaiauzit până în acel moment al istoriei poporului lui Israel, rostit în cadrul unei teofanii⁶ (Moise întâlnește pe Domnul pe muntele Sinai), care indică dumnezeirea fără limite și fără limitare. Este posibil să fie numite unele atribute și calități ale Divinului. Numindu-le pe unele, oricât de reale și de importante, sunt lăsate nenumite altele, ceea ce conduce la faptul că ori le numești pe absolut toate (presupunând că există cunoașterea necesară), ori nu numești niciuna dintre ele⁷. În plus, așa cum am mai menționat, limbajul în sine își are limitele lui, nu are un caracter universal, la nivelul întregii Creații, cu atât mai puțin acesta este capabil să numească și să descrie, profund și complet pe Creator.

„Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov” (Ieșire III, 6).

Această formulă indică și întărește caracterul monoteist al religiei care i-a fost transmisă Poporului lui Israel. Pe lângă continuitatea generațiilor, aceasta marchează și continuitatea legămintelor Domnului cu fiecare dintre cei trei lideri. Peste toate acestea, formula arată că există un Dumnezeu unic, nu orice Dumnezeu, ci un anumit Dumnezeu, același, care s-a arătat, pe rând, lui Avraam, Isaac și Iacov. Zeii sistemelor religioase politeiste aveau, în diferitele epoci și diferitele spații, mereu alt zeu suprem: politeismele sunt policentrice și, cum aflăm din Sfânta Scriptură, inconsecvente.

Un nume enigmatic, legat de un episod oarecum straniu, este însuși numele de Israel. Ne referim la lupta lui Iacov, rămas singur în cort, cu o persoană misterioasă, cu un străin (Facerea XXXII, 24–28). Într-o lectură strict literală a textului biblic pare un nonsens, aproape o blasfemie (Iacov se luptă cu Dumnezeu, în cort). Așadar, sensul

⁵ Mircea Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, traducere și postfață de Cezar Baltag, București, București, Editura Științifică, 1999, p. 76, 77.

⁶ *Ibidem*, p. 117.

⁷ *Ibidem*, p. 119.

literal trebuie depășit. În realitate această secvență poate fi considerată trecerea cu succes a unei grele încercări⁸: omul, oricât ar de înzestrat și de puternic, nu se poate lupta cu Dumnezeu. Întâlnirea directă și interacțiunea strânsă și palpabilă a nou-numitului Israel (Iacov) cu Domnul este un privilegiu imens: ni se prezintă o teofanie fără precedent, care nu se va mai repeta pe tot parcursul Vechiului și Noului Testament (excepția notabilă este, desigur, întâlnirea cu Iisus). Este o luptă-joc și, în același timp, o luptă-test. De aici se poate înțelege, încă o dată în plus, că Domnul nu se lasă prins în nume și cuvinte, iar forma care le înfățișează poate fi una limitată.

Marea lecție pe care Divinul ne-o transmite, prin Biblie, este că omul, Poporul lui Israel, Neamurile, umanitatea trebuie să fie aproape de Domnul, să fie ascultători și fideli Lui, acest lucru îndeplinindu-se prin adoptarea și trăirea monoteismului, credința în „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov” (Ieșire III, 6), respectarea Legii (ceea ce însemna respectarea Celor Zece Porunci). Prin contrast, se poate afla ce înseamnă a fi păgân: un individ sau o populație care, fie nu au nici un fel de religie (experiența și studiile de profil arată că poate exista populație fără religie, dar nu și populații fără nici un fel de credințe), fie religia lor este totemică, animistă sau politeistă, ceea ce înseamnă că și codul etic-moral este generat de acea religie (în cazul în care întrunește criteriile și condițiile unei religii) și pe măsura gradului ei de elaborare. Dar, în general, individul nu trăiește izolat: cel păgân trăiește integrat într-o comunitate păgână, cel monoteist integrat într-o comunitate cu o religie monoteistă.

Atitudinile și comportamentele păgâne involuează treptat până la a friza animalitatea (ne amintim de episodul cu Sodoma și Gomora), nedispunând de mecanisme de menținere ale elevației, așa cum ar fi fost de presupus să se întâmple cu omul, făcut după chipul și asemănarea Domnului (Facerea I, 27). În alți termeni, un om demn de acest nume nu poate fi decât monoteist (la stadiul Vechiului Testament) și creștin (la stadiul Noului Testament, după venirea lui Iisus). Trebuie să precizăm că nu este vorba de un singur Dumnezeu, orice zeu poate fi obiectul unei credințe exclusive. Zeul căruia i se poate acorda, eventual, o credință exclusivă, poate face parte dintr-un vast panteon al unei religii politeiste. Într-un alt registru al religiozității, Moise întâlnește, anume, pe „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov” (Ieșirea III, 6). Din când în când Dumnezeu dorește să intervină direct, dovezi în acest sens fiind descrierile unor „turniruri” sau întreceri cu caracter miraculos, cum ar fi aceea a întrecerii dintre Moise și magii egipteni sau cea a lui Ilie. Dumnezeu este mult mai puternic și se dovedește ca atare în orice (presupusă) confruntare cu zeii păgâni ai viitorilor învinși ai poporului lui Israel (ai oricărei populații politeiste din aria mai largă a Orientului Apropiat și Mijlociu, sau din cuprinderea Pământului promis) (Iosua X, 8).

Creația „ex nihilo” nu se poate percepe ca atare de la primul nivel de logică⁹, la fel - ca operație inversă - și distrugerea care care lasă în urmă nimicul. Altfel spus, creația și distrugerea (similar, perechile bine-rău, pace-război) au semnificații diferite la niveluri de logică diferite.

⁸ James George Frazer, *Folclorul în Vechiul Testament*, traducere și adaptare de Harry Kuller, București, Editura Scripta, 1995, p. 127.

⁹ Florea Lucaci, *op. cit.*, p. 119.

Când se spune că panteismul este consubstanțialitatea lui Dumnezeu cu lumea¹⁰, se spune, de fapt, că este o consubstanțialitate a întregii Creații, în care Dumnezeu este peste tot și deasupra la tot. Ceea ce înseamnă că este vorba de un monoteism, dincolo și deasupra oricărui panteism.

Creația divină este perfectă, însă omul este imperfect, la fel și lumea în care el trăiește. Misiunea omului și a lumii este ca atât unul, cât și cealaltă să aspire spre perfecțiune. Imperfecțiunea, lăsată în firea ei, generează și mai multă imperfecțiune.

Vasta Creație este frumoasă și bună în întregul ei și, mai ales, perfectă, în Legea și mecanismele care o guvernează. Ceea ce poate are darul de a deruta, dintr-un unghi de vedere al simțului comun, ar fi următoarele: pentru că Dumnezeu nu intervine întotdeauna și peste tot în dinamismul Creației (în virtutea uzului liberului-arbitru, pe care El însuși îl asigură, ca element indispensabil al evoluției), pe care El însuși a creat-o, omul, conform celor afirmate de Scripturi, este o parte importantă a acestei Creații; pe lângă om există și alte forțe, create sau emergente, din acest tip de context, dinamic, pe baza propriei alegeri, o individualitate poate face și „rău”, poate fi și distructiv. De altfel, creația și distrugerea sunt strâns împletite: creația, considerată singură, nu poate fi nici statică și nici stagnantă, sub raportul evoluției. Am putea spune chiar că distrugerea și dispariția, transformările, metamorfozele, conversiile și reconversiile sunt componente ale creației (și subordonate acesteia) în dinamismele și complexitățile sale. De exemplu, Lucifer, înger căzut, care supralicitează darul liberului-arbitru, își exacerbează egocentrismul, ca și când ar putea exista o entitate în afara sau deasupra Divinului sau a Creației.

Luciferismul¹¹ reprezintă dorința omului de a fi asemenea lui Dumnezeu (de văzut și luciferismul lui Adam sau al celor care construiau turnul Babel¹², dorința acestora de a-L egala pe Dumnezeu în planul cunoașterii), totodată supralicitearea egocentrismului, răzvrătirea celulei față de organism, a minuscului creat față de Creator.

3.2. Religiozitate

Se poate considera că o religie a ajuns la deplina maturitate dacă este monoteistă și prezintă raporturi corecte între Creator și Creația Sa. Evoluția umanității, fie că este cea pe care o postulează știința contemporană, fie că este cea descrisă în Scripturi, pare să fie întotdeauna legată de evoluția religiilor și a religiozităților.

Dintr-o perspectivă etnologică, fiecare cultură – în complexitatea ei – are religiozitatea și credințele proprii, nefiind deci potrivite ierarhizări între seturile de credințe ale unor areale diferite. Istoria poporului lui Israel, de-a lungul evenimentelor din Vechiul Testament, este una a evoluției religiozității acestuia, fluctuațiilor care au loc în măsura apropierii sau depărtării de Dumnezeu.

Prin informația „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov” (Ieșire III, 6), aflăm că, începând de la Avraam și până la Moise funcționează un anumit tip de religiozitate, cea „a patriarhilor”¹³ și un anumit tip de credință, cea avraamică, ambele fiind repere importante ale unui tip de relație cu Divinul, specific epocii.

¹⁰ Ioan Gh. Savin, *Mistica și ascetica ortodoxă*, București, Editura Nemira, 2013, p. 126.

¹¹ M. Eliade, *op. cit.*, p. 112, 113.

¹² J.G. Frazer, *op. cit.*, p. 61 și urm.

¹³ M. Eliade, *op. cit.*, p. 114.

De la Moise începând, se intră într-o altă etapă a religiei monoteiste, cea „a legii Vechi”: Moise este cel care primește Legea (Cele Zece Porunci) de la Domnul, pe tablele de piatră.

Valori general-umane, cum ar fi pacea, liniștea, ordinea, predictibilitatea, continuitatea, bunăstarea și confortul – toate acestea însumate însemnând un destin favorabil, o viață tihnită – sunt de dorit, dar nu trebuie absolutizate, nu trebuie puse înaintea iubirii și credinței pentru Dumnezeu.

Descrierile amănunțite (și ne referim, în special la cele din Vechiul Testament, de exemplu construirea și pregătirea arcei lui Noe (Facerea VI, VII), prescripțiile sau interdicțiile alimentare (Levitic, XI), construirea Chivotului Legii (Ieșirea XXV, 10–22), a cortului (Ieșirea XXV, XXVI) etc.) invită la o înțelegere literală, prin excelență, pentru a semnaliza, limpede, că acest model trebuie mai întâi îndeplinit întocmai, apoi depășit. Prin legăminte și prin conlucrarea Lui cu oamenii, Dumnezeu vrea o conformare (împletită cu o conlucrare) inteligentă și curajoasă (a se vedea, din nou, episodul în care Iacov-Israel se luptă cu Dumnezeu în cort, Facerea XXXII, 24–28). Israel înseamnă *Cel ce luptă cu Dumnezeu* (Facerea XXXII, 28), lucru destul de dificil de înțeles și de acceptat la o interpretare literală a textului. Meticulozitatea descrierilor pare să fie asociată cu o „numerologie”, aceasta din urmă ne indică mai degrabă proporțiile, armoniile și simetriile diferitelor ansamble și entități, decât dragostea pentru precizie și exactitate.

Poate că „stadiul tranzacțional” al religiozității (stadiu care a funcționat, putem spune, la israeliții Vechiului Testament) este o etapă necesară (inclusiv pentru a consolida poporului lui Israel statutul de model de urmat, pentru popoarele din jur), dar aceasta se cere depășită.

Nu se mai pune problema unor abordări și atitudini „tranzacționale” în contextul Noului Testament: Legea Iubirii nu mai lăsa loc (cum nu lasă nici astăzi) unor condiționări prealabile ale credinței omului în Dumnezeu.

„Fruetul care s-a copt” în epoca lui Moise era un stadiu ameliorat al religiozității – sub semnul monoteismului – postulat și verificat (periodic, chiar continuu), explicit, de Dumnezeu. Religiozitatea și credința trebuiau păstrate și augmentate.

3.3. Legea ca *Weltanschauung* corect

Formularea, ordinea în care sunt puse Poruncile (Ieșire XX, 1–17; Deuteronom, V, 6–21), ca și explicitarea acestora (Ieșire XX, 18 și urm.; Ieșire XXI, XXII, XXIII; Levitic XIX, XX, 26; Deuteronom, V) nu este deloc întâmplătoare. Legea, Poruncile sunt formulate, exprimate și explicate succesiv de Dumnezeu liderilor, în raport cu stadiul de evoluție spirituală al poporului lui Israel din momentul respectiv (Deuteronom, IV, V, VI).

Care sunt raporturile esențiale ale Vechiului Testament cu Noul Testament?

„N-am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric ci să împlinesc”¹⁴, afirmă Iisus (Matei V, 17 și urm.). Este o exprimare simplă, concisă și, nu mai puțin, enigmatică, pentru a exprima un proces, care – în realitate – se dovedește complex. Caracterul paradoxal al Cărții Cărților se accentuează atunci când se trece la Noul Testament.

¹⁴ Oscar Cullman, *Noul Testament*, traducere de Cristian Preda, București, Editura Humanitas, 1993, p. 177.

Așadar, aflăm că există Lege în fiecare din cele două. La fel, că în cuprinsul Noului Testament nu se „strică” (neagă, distruge) Legea, ci se împlinește. Prin urmare este vorba de una și aceeași Lege, nu de două Legi diferite. Cele două Testamente nu fac decât să aducă două exprimări ale aceleiași Legi. Legea Veche trece în Legea Nouă. Cele două exprimări se continuă una pe alta, una se convertește în cealaltă: Legea lui „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte” se transformă în „Legea iubirii” (Matei V, 38–48).

Chiar și reprezentările asupra Divinului suferă o transformare notabilă: dacă în Vechiul Testament Domnul simțea nevoia să se înfățișeze ca un Patriarh al tuturor patriarhilor, în fața căruia să te cutremuri de spaimă, această „frică de Dumnezeu” capătă altă semnificație în Noul Testament: este sentimentul de copil aflat în fața Divinului, devenit în primul rând un Tată protector și abia apoi unul pedepsitor. Accentele nu cad pe ideea de pedeapsă, ci pe educare și evoluție, pe cât posibil liber-consimțite, ale poporului lui Israel. Este adevărat, este dragostea unui tată, poate un pic diferită de cea maternă, dar complementară cu afectivitatea lui Iisus față de oameni și, pe lângă aceasta, a Sfântei Maria. Imaginea Divinului ca Tată Ceresc este oglindită fidel, sintetic, în rugăciunea „Tatăl nostru” (Matei VI, 9–13). Bineînțeles, imaginea lui Dumnezeu ca Tată se regăsește, în felurite forme, în tot cuprinsul Noului Testament.

De aceea, reprezentarea lui Dumnezeu ca fiind un personaj tiranic, absurd și capricios poate fi înșelătoare, chiar și în textele Vechiului Testament.

Legea, așa cum este exprimată în Vechiul Testament, este în forma Celor Zece Porunci date de Domnul lui Moise, pe tablele de piatră. Departe de a nega sau înlătura Cele Zece Porunci, Noul Testament le cuprinde într-o formă nouă, sintetizată, am putea afirma. Sunt două porunci esențiale, formulate în chipul a trei (în cea de-a doua sunt, de fapt, două), care își leagă înțelesurile foarte strâns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeuul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta” și „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși” (Matei XXII, 37–40; Marcu XII, 28–34; Luca X, 27–37). Pentru a nu mai încăpea nici o îndoială, Iisus subliniază că „Mai mare decât acestea nu este altă poruncă” (Marcu XII, 31). Pentru a nu lăsa loc niciunei îndoieli și niciunei confuzii se precizează, în puține cuvinte, felul în care trebuie iubit Dumnezeu: cu partea afectivă și, deopotrivă, cu cea gânditoare a ființei tale, cu toată voința și energia ta; peste toate acestea iubirea este emisă și receptată, în primul rând, de suflet. De altfel, textele Bibliei sunt scrise în termen de suflet și cele sufletești, ceea ce – ne amintim – transcende nivelul înțelegerii literale. Cât privește cel de-al doilea enunț, unde cele două porunci împletite privesc relația cu aproapele și cu tine însuși, acestea sunt puse la același nivel, sunt de egală și mare importanță. Să te iubești pe tine însuși, dar fără să iubești pe aproapele; sau, să iubești pe aproapele, dar fără să te iubești pe tine însuși înseamnă să nu înțelegi și să nu urmezi Legea. Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, a dorit să înțelegem că a trecut vremea descrierilor minuțioase și precise (proprie Vechiului Testament) a ceea ce nu poate aparține logicii formale: iubirea și sufletul (I Corinteni XIII).

Trecerea de la un tip de exprimare (vechi) la altul (nou) semnifică evoluția sufletească și spirituală a poporului lui Israel, a umanității în general. În fond, luând în considerare sensul literal (adică istoric) al textelor biblice, începuturile celor două Testamente sunt despărțite de aproximativ 1500 de ani. Trebuie să pornim de la ideea că Sfânta Scriptură are un caracter unitar și coerent, chiar dacă ni se prezintă dual, cu cele două testamente.

Vechiul și Noul Testament comunică (se unesc și își vorbesc unul altuia), pentru a pune în lumină venirea lui Iisus și mesajul christic (trimiterile, explicite sau implicite, în ambele sensuri, abundă). „Noul Testament în cel Vechi se ascunde”, ne spune Fericitul Augustin în Introducerea 73 la Ieșire/ Exod. Noul Testament completează, clarifică, pe undeva explică cele scrise în Vechiul Testament.

Paradigma se schimbă: în vreme ce în Vechiul Testament lumea de jos (materială, telurică, a corpului) este, deocamdată, o copie palidă a ceea ce arată Domnul ca model, în Noul Testament cele două lumi evoluează oarecum separat, ni se atrage tot timpul atenția de a nu le confunda și de a înțelege corect natura relației dintre acestea.

Noul Testament aduce niște schimbări majore: în vreme ce înainte poporul lui Israel era și rămâne, în ultimă instanță, singurul popor ales, singurul favorit în ochii Domnului, cu condiția să rămână monoteist și să asculte de Cele Zece Porunci, este însă supus la penitențe și purificări, când și când; odată cu venirea lui Iisus, se poate afirma că paradigma se modifică major: altături de poporul lui Israel, chiar dacă nu înaintea acestuia, Neamurile au șansa, în cazul în care primesc pe Iisus și Vestea cea bună (ceea ce însemna că deveneau creștini autentici) să fie aleși ai Domnului, la rândul lor. Gândire în profunzime, dacă lucrurile nu ar fi stat astfel, înțelegem că intențiile, truda și lucrul apostolilor ar fi fost inutile.

3.4. Dialectici: pace-război, bine și rău, creație și distrugere

Prin „război” înțelegem o sferă foarte largă, pe care – de regulă – o asociem cu distructivitatea și cu „răul”. În această sferă se regăsesc noțiuni ca violența, lupta, confruntarea, conflictul armat și uciderea.

Semnificația războiului și a păcii, în general, diferă de la spațiu la spațiu și de la epocă la epocă. Cu atât mai mult, aceste semnificații sunt diferite pentru moduri diferite de lectură a Bibliei și chiar pentru marile secvențe ale Vechiului și Noului Testament.

Unele tipuri de războaie pot fi considerate – în anumite condiții – legitime: războaie pentru apărarea patriei și cele pentru credință, atâta vreme cât ele nu depășesc acea graniță și nu devin instrumentul vreunui interes omenesc, de orice fel, sau al cruzimii gratuite¹⁵. A rămâne întors către Dumnezeu, aproape de El, este mai important decât a încerca să păstrezi, cu orice preț pacea: tu, om sau comunitate de oameni, nu ai cum să cunoști sau să înțelegi până la capăt planurile divine. Puterile tale de om sunt limitate și nu te poți compara cu Dumnezeu. Există motivații adânci și, de asemenea, mai puțin adânci (care le dublează pe primele), ale folosirii fermității, forței, violenței, luptei: în Vechiul Testament găsim episoadele „pomului Cunoașterii și izgonirea din Rai”, „Cain îl omoară pe Abel”, „Turnul Babel”, „Potopul”, „pedepsirea Sodomei și Gomorei”¹⁶; Isav vinde lui Iacov dreptul de întâi născut (cu toate cele ce urmează, discordia dintre cei doi), lupta, în cort, a lui Iacov-Israel cu un necunoscut ce s-a dovedit mai târziu a fi Dumnezeu, succesele luptelor proorocilor (Moise, Ilie) cu magii păgâni. În Noul Testament pot fi identificate secvențe care nu pot fi explicate profund, complet și până la capăt prin reducerea la mecanisme liniare. Fără a avea pretenția de a desluși complet sau de a da rezoluții cu caracter teologic

¹⁵ Sfântul Nicolae Velimirovici, *Războiul și Biblia*, ediția a III-a, revizuită, traducere din limba sârbă de Adrian Tănăsescu-Vlas, București, Editura Sophia, 2010, p. 96.

¹⁶ *Ibidem*, p. 84.

și dogmatic (ci mai degrabă cultural-etnologic și filosofic), am putea să părăsim ideile de logică formală și sens literal – ca fiind unicele sau cele mai importante grile de interpretare. Dimpotrivă, acestea reprezintă doar puncte de plecare și completări pentru căpătarea unei viziuni mai cuprinzătoare.

„Binele” și „răul”, în spiritul diferitelor niveluri de logică și de interpretare, pot avea alt înțeles într-un context diferit. Gândim că „binele” este bine și „răul” este rău doar în cazul unei lecturi *ad litteram*. La fel, pacea și războiul. În ultimă analiză „monopolul violenței” este deținut de Domnul Dumnezeu, chiar dacă aparențele duc spre alt mecanism. În fond, folosirea forței, a violenței, uciderile, distrugerile, de către oameni, se fac tot înăuntrul planului divin, oamenii (conduși de liderii lor) nefiind decât niște instrumente. Este un lucru valabil și în cazul răzbunărilor (de toate felurile), cărora, dacă li se dă curs, strică echilibrul dinăuntrul planurilor și scenariilor divine. Pe de altă parte războiul săvârșit în numele Domnului este un război sfânt¹⁷.

4. Planul Divin

4.1. Plan Divin: coordonate

Planul Divin este o invitație a Domnului, adresată poporului lui Israel, la autotranscendere, autoeducație, autocizelare. Itinerariul, predicile, purificările și penitențele poporului lui Israel sunt, în esența lor, o invitație la educare și maturitate pe care le-o face Divinul. Este o narațiune despre om și umanitate. A comunica direct cu Domnul Dumnezeu este un privilegiu infinit, aceasta te situează în rând cu proorocii și profeții. Faptul că Domnul se adresează direct înseamnă că este trasată o misiune importantă în această lume, Creația Divină, în care soarta întregului popor al lui Israel atârână de liderul ales. Salvarea unei părți însemnate din Creație reprezintă o mare responsabilitate.

Periodic are loc reînnoirea legământului lui Dumnezeu cu liderul poporului lui Israel (patriarh, prooroc, profet, judecător, rege) aflat „în funcție”.

Printre componentele principale ale „schemei” decurgând din desfășurarea Planului Divin pot fi numite: legământul cu poporul lui Israel pe care îl anunță Dumnezeu, liderul, stadiul religiozității, recompense, pedepse și penitențe, condiționări, delimitări, parametri ai comunității din etapa dată.

Înăuntrul Planului Divin, populațiile aflate, deocamdată, în zona și înăuntrul Pământului promis (populații păgâne, idolatre, care persistă în păcate) trebuie învinse, dislocate, chiar exterminate. Poporul lui Israel nu trebuie să se amestece în nici un fel cu aceste populații, nu trebuie să lege căsătorii (adică să-și amestece sângele cu cel al păgânilor) sau prietenii.

Credem că nu este vorba de o discriminare gratuită, ci de respectarea principiului după care amestecarea accelerată (într-un timp scurt) a două niveluri diferite de cultură și civilizație a două populații duce, inerent, la uniformizarea acestor populații, uniformizare care se va situa la nivelul celui mai coborât dintre cele două.

Lista liderilor (a celor aleși) cu care, într-un fel sau altul, Domnul Dumnezeu a încheiat un legământ îi cuprinde pe: Noe, Avraam, Isaac, Iacov-Israel, Moise, Iosua Navi, Samuel, Saul, David, Solomon. Pe lângă faptul că legămintele sunt uneori numite

¹⁷ *Ibidem*, p. 70, 71, 77.

explicit, altele nu, ele diferă ca formă și intensitate de la lider la lider. În fond, lideri diferiți au, în etape diferite de evoluție, misiuni diferite. Ajungerea la Pământul Promis, situația și statutul momentului dat (al poporului lui Israel) sunt proporționale cu măsura religiozității, credința deplină în Domnul Dumnezeu, atitudinile și comportamentele.

Din lista recompenselor oferite de Dumnezeu pentru atitudinea și comportamentele în acord cu Voia Lui se pot enumera: eliberarea din captivități, pacea, bunăstarea (și chiar bogăția), înmulțirea și perpetuarea neamului. Cele mai importante căi de recompensare sunt condiționate precis de Domnul.

Lista păcatelor pare ceva mai lungă, din simplul motiv că liderul, oamenii, poporul ales, Poporul lui Israel trebuie să manifeste multă grijă, atenție, supunere față de Dumnezeu: neascultare, răzvrătire și cărtire, idolatrie (vezi Numeri XXV) și politeism, lipsa credinței, necumpătarea și lăcomia, autosuficiența, trândăvia și lenea, întoarceri sau coborâri la stadiul de animalitate (în diferite forme și grade; să nu uităm că Domnul a creat omul „după chipul și asemănarea Sa”, a se vedea Facerea I, 27), orgoliu luciferic.

Pedepsele și penitențele sunt orientate spre viitor și nu spre trecut, acestea sunt date de Dumnezeu oamenilor nu pentru că au fost răi, ci ca să fie mai buni decât au fost.

Ca urmare a depărtării de Domnul și a săvârșirii de păcate poate fi identificată o listă de pedepse, penitențe și purificări: cu moartea (la nivel individual sau colectiv; asistăm la exterminarea, inclusiv, a unui segment semnificativ din poporul lui Israel sau chiar exterminarea unor seminții întregi, dintre popoarele (păgâne, idolatre) aflate în aria Pământului promis), diminuarea longevității (ne amintim că Matusalem, Set, Enos, Enoh, Lameh și Noe au trăit 969 de ani, respectiv 912, 905, 365, 753, 950 de ani, în vreme ce Moise a avut o viață pământească de doar 120 de ani, a se vedea, Facerea VI, 1 și urm.), întâzieri și/ sau amânări în atingerea unor ținte (cea mai elocventă, pedeapsa pentru cărtire, este amânarea cu 40 de ani a intrării poporul lui Israel în Pământul promis, Numeri XIV, 23–34), captivități și robii (egipteană, babiloneană), dărâmarea Templului, împărțirea Țării în două¹⁸ (Iudeea și Israel; diviziune care a avut loc după domnia lui Solomon), războaie și existența unor inamici hărțuitori¹⁹, se permite dușmanilor de a cuceri țara, calamități de toate felurile, distrugeri și pierderi.

Dacă privim Planul Divin ca pe o invitație a Domnului la evoluție, atunci întreaga desfășurare descrisă în textele biblice nu apare decât ca un îndelungat și complex proces de educare la care poporul lui Israel este suspus. Însă un proces de educare presupune în mod hotărât o interacțiune densă între educator și educat, normele (semnificate de Lege) arată poporul lui Israel, atitudinile și comportamentele potrivite; prin încercări repetate educatul (poporul lui Israel și, mai târziu, întreaga lume creștină, întreaga umanitate) devine din ce în ce mai bun. Devierile de la normă, scăderile sunt observate ca atare de Domnul, care oferă, periodic, recompense sau pedepse, penitențe și purificări.

Pedepsele, penitențele au mai mult un caracter colectiv decât individual. Răspunderea (în fața lui Dumnezeu) este, în primul rând, a liderului și este solidară (a acestuia, împreună cu întreaga comunitate). Aici este de adăugat și că poporul lui Israel

¹⁸ M. Eliade, *op. cit.*, p. 213.

¹⁹ Sfântul Nicolae Velimirovici, *op. cit.*, p. 88.

primește periodic noi șanse de a se face din nou plăcut în fața lui Dumnezeu; acesta este unul din indiciile faptului că, într-adevăr, este „poporul ales”.

4.2. Voia Domnului și liber-arbitrul

Considerăm că punctul de vedere divin față de liberul-arbitru al omului a rămas neschimbat în toată istoria omenirii, din vechime și până astăzi. Ceea ce s-a schimbat, de la o epocă la alta, au fost contextele și puterea de înțelegere a omului-individ.

Deschiderea acestor comentarii, legate de liber-arbitru și de folosirea lui în lume și în viață, ating fondul întregii teme a Planului Divin: omul (liderul și comunitatea, poporul lui Israel) trebuie să se înscrie armonios în Planul Divin, printr-o kantiană înțelegere a necesității (după Immanuel Kant: „libertatea este necesitatea înțeleasă”). La o extremă poți fi un păgân (nu la vedere, ci chiar în fond), care profesează anarhismul și hedonismul accentuat, care nu și-a însușit marile comandamente divine (Legea), sau, dacă el crede că și le-a însușit, prin atitudini și comportamente păgâne, idolatre, politeiste, este monoteist doar cu numele, se autoiluzionează și, de fapt, nu este decât un păgân.

Tot ceea ce se întâmplă este stabilit de Sus, omul-lider și poporul lui Israel având posibilitatea de a-și folosi liberul-arbitru cât privește forma și ritmul în care își vor îndeplini misiunea²⁰.

În ce proporție poate dispune omul de liberul-arbitru? Erau proporții diferite în antichitatea Vechiului Testament sau cea a Noului Testament față de zilele noastre?

Mai întâi trebuie să stabilim ce se înțelege prin liber-arbitru. Unui individ i se permite să hotărască pentru el însuși și prin el însuși. Pe de o parte, liber-arbitrul omului ca individ are unele limite (care țin de întocmirile de Sus, dar și de cele dinăuntrul societății omenești). Pe de altă parte individul face parte dintr-o comunitate. Ceea ce înseamnă că de Sus i se dă sarcina, deloc ușoară, deloc statică, a unui echilibru și a unui efort de armonizare continuă între Voia Domnului (Legea, Planul Divin), voile comunității și voia omului însuși. Calea lucrului cu sufletul nu este nici liniară, nici scurtă, nici ușoară, nici lipsită de suferință. Așadar, destinele (al poporului, al neamului, al familiei, al individului) se suprapun și se împletesc, așa încât, de pildă, unui om îi este dat să ajungă de la punctul de plecare la destinație, dar drumul ales, ritmul și forma în care parcurge acest drum sunt, în genere, hotărâte de el însuși.

Se spune, nu fără temei, că „omul propune și Dumnezeu dispune”. În mod real, cine propune și cine dispune? „Omul propune și Dumnezeu dispune” sau „Dumnezeu propune și omul dispune”? Suntem trimiși din nou la diferitele moduri de a lectura Biblia și, în egală măsură, la diferitele niveluri de logică. Ambele afirmații sunt valide, dar nu neapărat în același timp și, hotărât lucru, nu în același registru. Sunt două tipuri de conlucrare ale lui Dumnezeu cu omul, însă probabil că trebuie stabilite nivelurile la care operează fiecare din cele două. Dacă excludem din discuție, de la bun început, haosul (conexat cu anarhia) și predestinarea implacabilă (ceea ce generează atitudini fataliste), ajungem la a stabili măsura în care omul dispune de liber-arbitru. La o lectură mai atentă vom observa că celor două afirmații deja menționate le corespund două măsuri diferite ale liber-arbitrului. Cel mai înțelept ar fi să situăm pe „Dumnezeu propune și omul dispune” superior lui „Omul

²⁰ *Ibidem*, p. 63, 68–69.

propune și Dumnezeu dispune”, din mai multe motive: mai întâi pentru că „Dumnezeu propune” este – în fond – parte a Planului Divin, cadrul necesității, în care omul se poate înscrie cu deciziile și acțiunile sale. Omul poate alege (dispune) doar înăuntrul acestui cadru și nu în afara lui. Omul nu poate dispune decât pe baza unor propuneri pe care Divinul *apriori* i le face.

La un nivel ceva mai coborât (când individul ia în considerare conlucrarea Domnului cu el), omul poate face propuneri pe care Domnul le poate accepta sau nu, însă în acest tip de situații nu se exclud cu totul derapajele de tip luciferic. Atitudinile luciferice cheamă fapte care – în primă instanță/ fază – pot părea pline de succes; însă tocmai acest tip de atitudine și rezultatele ei antrenează o cădere a omului²¹.

4.3. Misiunea poporului lui Israel

Atitudinile, stările de spirit și faptele poporului lui Israel sunt strâns corelate cu apropierea sau depărtarea față de Dumnezeu, ceea ce însemna apropierea sau depărtarea de Voia Lui²².

Poporul lui Israel reprezintă, în termeni contemporani și convenționali, un „proiect-pilot” și un element esențial al Planului Divin: este, de fapt, umanitatea care crește, treptat, în număr și în calitatea ei, după numeroase prefaceri, modelări, sincope și convulsii; vorbim de o evoluție de la indivizi aleși, la un popor ales și, în cele din urmă – model ideal – la o *umanitate aleasă*, în cazul în care ar deveni și ar rămâne, în esența ei, o umanitate creștină (cu oameni creștini), în teorie și practică. În alți termeni, se poate aprecia că Planul Divin prevedea ca poporul lui Israel, după anumite stadii de evoluție și câștiguri calitative și cantitative, să devină – încetul cu încetul – un mare popor creștin (așa cum, în anumite privințe și – firește – în anumite limite, avea să ajungă Bizanțul).

Poporul lui Israel este simbolul întregii umanități, iar evoluțiile poporului lui Israel, de la Facere (începutul Vechiului Testament) până la Apocalipsa lui Ioan (sfârșitul Noului Testament) reprezintă evoluțiile spirituale ale întregii umanități.

Legămintele pe care Dumnezeu le face cu fiecare dintre liderii poporului lui Israel²³, au obiective principale (în esență aceleași pentru fiecare lider) și conțin coordonatele, amploarea, condițiile și delimitările sale. Legămintele lui cu liderii anteriori lui Moise (patriarhi, prooroci) sunt în acord cu o „religiozitate a patriarhilor”. Exigențele Domnului, privitoare la fiecare lider în parte, așa cum apar în enunțul fiecărui legământ. (Numeri, XIII, XIV).

Misiunea poporului lui Israel este mai dificilă decât a altor popoare. Totodată Domnul Dumnezeu este generos și are multă răbdare (oferă șanse de îndreptare repetate poporului lui Israel), în același timp El este și aspru. Legămintele succesive ale Domnului cu poporul lui Israel, prin intermediul liderilor aleși, în diferitele/ succesivele etape de Dumnezeu: patriarhi, prooroci, judecători, regi. Aleșii Domnului puteau avea, simultan, două sau trei dintre aceste statute. Dacă de la plecarea din Egipt se numea poporul lui Israel, denumirea ca atare rămâne mult timp pe mai departe (pe tot parcursul Vechiului Testament). Un popor fără țară, care scapă din Egipt cu mare greutate, devine un popor,

²¹ M. Eliade, *op. cit.*, p. 112, 113.

²² *Ibidem*, p. 79.

²³ Edmund Jakob, *Vechiul Testament*, traducere de Cristian Preda, București, Editura Humanitas, 1993, p. 95.

deja mai numeros, care peregrinează, iar uneori rătăcește prin deșertul unei credințe fluctuante și ecranate de ispite necontracarate.

Ca lider al poporului lui Israel este imperios necesar să te ridici la înălțimea legământului pe care Domnul l-a încheiat cu tine: se subînțelege că dacă ți s-a trasat acest legământ (o misiune de îndeplinit, cu toate aparențele copleșitoare) îl poți duce la îndeplinire. Dumnezeu vede, în fiecare dintre lideri, ceea ce este și ceea ce poate (chiar dacă este Singurul, deocamdată, care vede astfel).

Cât privește tipul de relație al liderului, „ales”, cu Dumnezeu, invariabil și periodic, Domnul selectează, după criterii numai de El știute, liderul poporului lui Israel. După care, la scurt timp, face cu acesta un legământ care cuprinde, pe lângă instrucțiunile generale, anticiparea formulărilor Legii (ne amintim că formularea Legii ca atare nu a fost făcută și dată decât începând de la Moise) și unele indicații particulare, legate de situația și contextul date, în raport - desigur - cu etapa evoluției poporului lui Israel.

Până la primirea Legii de către Moise exista *religia patriarhică*, de la sine înțeles monoteistă: credința într-un Dumnezeu unic, calitatea globală și profundă, deocamdată nebuloasă, de a fi *drept*, exemple în acest sens fiind Noe, Avraam, Isaac, Iacov-Israel, Iosif. De ce, de pildă, Isav (fratele mai mare al lui Iacov) nu a putut deveni drept? În spiritul celor comentate în legătură cu o atitudine potrivită față de Divin și, mai departe, cu o ierarhizare incorectă a priorităților de simțire și de acțiune, Isav vinde fratelui său mai mic, Iacov, dreptul de întâi-născut (Facerea XXV, 29–34). Dacă schimbul ar fi fost echivalent, acea întâmplare nu ar fi fost prezentă în rândul textelor biblice și nici pomenită în lucrarea de față. Însă acel drept este vândut pe numai un blid de linte, într-un moment de slăbiciune al fratelui mai mare, care a dat întâietate corpului și momentului prezent, punând între paranteze viața în durata lungă. O ierarhizare la fel de incorectă a priorităților de simțire și de acțiune vedem și în episodul cu Iisus care vine la casa Martei și Mariei. Deși, de astă dată, nu este vorba de o slăbiciune sau de apropierea de stadiul unei animalități, Marta dă prioritate lumii acesteia, mundanului, teluricului, în vreme ce Maria „alege partea cea bună” (Luca X, 38–42).

Fiecare lider beneficiază de un scenariu sensibil diferit în cadrul legământului pe care Dumnezeu îl face cu acesta.

Israel este omul Iacov, însă îmbunătățit (la fel cum Avraam/ Abraham este un Avram îmbunătățit). Episodul visului cu Scara, al lui Iacov (Facere XXVIII, 24–29) reprezintă, practic, legământul Domnului cu Iacov: cei doisprezece fii ai lui Iacov-Israel reprezintă cele 12 viitoare seminții ale poporului lui Israel (Facere XLVI, 8; XLIX, 28).

Evoluții care par de neînțeles simțului comun au loc și în Noul Testament. Schimbarea numelui de Simon în Petru (Chifa, adică piatră) nu face decât să anticipeze ceea ce numai Iisus a văzut de la început în pescarul-pescar devenit, brusc, „pescar de oameni” (Matei IV, 18–19; Luca V, 10) și piatra de temelie a Bisericii (Luca XXII, 31; Ioan XXI, 15–17). Ceea ce, tacit, ne trimite și la faptul că Iisus a văzut (cu ceva timp înainte) în Simon, viitorul Petru, tripla trădare care avea să aibă loc înainte de cântatul cocoșilor (Matei XXVI, 69–75; Luca XXII, 54–62), însă aceasta nu a cântărit mai mult decât datul profund al lui Simon Petru.

Un alt episod neotestamentar, oarecum nebulos, este cel care îl are ca protagonist pe Saul, israelit, dar și cetățean roman, inițial un prigonitor aprig al creștinilor. Pe drumul

Damascului are loc o „răpire” (Saul este „extras” din realitatea convențională pentru a avea loc o întâlnire a acestuia cu Iisus, Fapte IX, 3–8). Nu mult mai târziu el devine Pavel, apostol al Domnului (Fapte XIII, 9).

4.4. Timp-Spațiu-Om

Factorul *timp* și factorul *spațiu* prezintă alte coordonate și alte dimensiuni în niveluri de logică și de lectură supra-literale: cât privește timpul, ni se dau cifre, însă numai pentru a ne da seama de proporțiile diferitelor lungimi; cât privește spațiul, există (după cum ne spune Origen) un Egipt, un Canaan și un Pământ promis, un itinerariu, o Mare Roșie de traversat, o limită numită Iordan, niciodată liniară, mai degrabă simbolică decât geografice. Timpul și spațiul par să aibă o plasticitate, care întotdeauna are legătură directă cu atitudinile și stadiul religiozității poporului lui Israel²⁴.

Timpul (măsurat nu în unități convenționale, ci în segmente genealogice și etape-generații) și spațiul (incintele captivității, itinerariile, rătăcirile, hotarele simbolice ale Pământului promis) se adaugă coordonatelor esențiale ale omului-lider, comunității și individului-membru al poporului lui Israel. Iar „firul roșu” ale acestor coordonate esențiale nu poate fi, așa cum am mai subliniat de mai multe ori în prezenta lucrare, măsura atitudinilor și stadiului religiozității poporului lui Israel.

Coordonatele unei captivități (de pildă cea egipteană sau cea babiloneană/chaldeeană) ne arată, în complexitatea fiecăreia dintre acestea, dimensiunile unei pedepse și penitențe²⁵. O captivitate în care se situează, într-o anumită epocă, poporul lui Israel, ne arată relația acestui popor cu un timp neliniar și neconvențional, ne arată un Dumnezeu interactiv și just în asprimea Lui, ne arată – în fine – relația pe care o are poporul lui Israel cu Pământul promis; mai exact captivitatea înseamnă nu numai lipsirea poporului lui Israel de Pământul promis, anticipată sau ulterioară, ci și adăugarea – pe lângă șederea în pământ străin – a altor pedepse sau penitențe.

Itinerariul poporului lui Israel din Egipt către Pământul promis (Ieșire XIII, XIV, 17–22) cuprinde câteva praguri importante: Marea Roșie, peninsula Sinai (ce conține, deopotrivă, pustiri, dar și muntele teofaniei), Canaanul, râul Iordan, Pământul promis. Traseul pe care l-a urmat poporul lui Israel poate fi gândit în coordonate spațiale, temporale și simbolice.

Hotarele „pământului promis” (Numeri XXXIV) sunt descrise în termenii sumei de teritorii care sunt, pentru moment, ocupate și locuite de unele seminții păgâne, ce vor fi dezlocuite, conform misiunii poporului lui Israel. „Pământul promis” este „Țara binecuvântată”, unde „curge lapte și miere”. Și aceasta trebuie înțeles astfel: ajungerea poporului lui Israel în „pământul promis”, rămânerea acolo, traiul îndestulat, pacea sunt condiționate de respectarea Voii Domnului, de a rămâne plăcut Lui, de a respecta Legea (Poruncile), de a nu le încălca, de a fi „drept”.

Pământul promis este cu atât mai mare, mai neîmpărțit (unitar), mai plin de pace, de bunăstare, mai ferit de dușmani, calamități, dușmani sau plăgi, cu cât poporul lui Israel este mai plăcut lui Dumnezeu.

²⁴ M. Eliade, *op. cit.*, p. 117–118.

²⁵ Sfântul Nicolae Velimirovici, *op. cit.*, p. 90–91.

Pământul promis, rezervat - cu anumite condiții - poporului lui Israel, este desemnat, de fapt, drept „leagăn al Umanității”, umanitate monoteistă și, începând cu mesajul lui Iisus, o lume potențial creștină.

Țara promisă este (ca și Egiptul, Mesopotamia sau Babilonul), mai degrabă, o stare de spirit și abia după aceea un reper spațial convențional, aceasta aparține mai mult unei geografii simbolice, decât uneia concrete²⁶.

Nimic nu este oferit în mod gratuit, fără efort, fără sacrificii. Nimic nu este căpătat, odată pentru totdeauna. Totul se primește, totul se capătă cu atitudinea potrivită, credință, respect, grațitudine, efort, stăruință, curaj, luptă, inteligență și, de ce nu, cu maturitate și înțelepciune. Poporul lui Israel și celelalte seminții din areal sunt popoare ale Mediteranei și ale deșertului: prima aducea abundență, al doilea un preț apreciabil de plătit în lupta pentru supraviețuire.

De ce, după domnia lui Solomon, regatul a fost împărțit în două, iar partea de sud, care era Israelul (cu Ierusalimul, cortul, Templul, chivotul) a căzut în stăpânirea popoarelor păgâne, mai aproape de Domnul rămânând tocmai Iudeea? Este una din secvențele de educare, pedeapsă, purificare și penitență pe care Domnul le aplică poporului lui Israel. Deși foarte important, Templul - conținând Chivotul - nu era important atât prin el însuși, cât prin ceea ce reprezenta el în Planul Divin. Zidurile Templului, obiectele materiale în general (cum a exprimat atât de plastic și Platon) sunt niște ecouri palide a ceea ce stă în spatele și deasupra lor, ceea ce le generează.

Omul poate fi înțeles ca om-individ și, totodată, ca om-comunitate (familie, neam, grup, seminție, umanitatea ca întreg).

Se poate aprecia că există, pe lângă cele deja menționate de noi anterior, un legământ al Domnului cu fiecare om-individ în parte: fenomen din ce în ce mai vizibil, o dată cu înaintarea în timp. Ne referim la mesajul christic, primirea Bunei Vești, a Noii Legi, a credinței în Înviere²⁷.

Dacă în Vechiul Testament asistăm la existența unui colectivism (comunitatea în întregul ei, condusă de un lider cu care Dumnezeu făcuse un legământ, iar oamenii ascultau de El și de Voia Lui prin lider - fie el prooroc, preot, judecător sau rege), în Noul Testament accentul se mută în mai mare măsură pe omul-individ; se face apel la credința omului și ascultarea lui față de Domnul și față de Lege, în condițiile-cadru ale Legii în exprimarea nouă (Legea iubirii)²⁸. Este de la sine înțeleasă o relație a omului cu Domnul, dar cu prezența armoniilor între semeni și a comunităților în ansamblul lor.

5. Încheiere

Conform nivelurilor de lectură superioare celui literal, în condițiile/ cadrul înțelegerii și practicării unei religii monoteiste, cu o viziune unitară a Creației - și ne referim mai cu seamă la creștinism, între „cele trei religii ale Cărții” (celelalte fiind iudaismul și islamismul) - putem începe să vedem că Planul Divin are ca obiectiv principal evoluția omului (creația Lui), luat separat ca individ și a comunităților umane, considerate în ansamblul acestora.

²⁶ Origen, *op. cit.*

²⁷ M. Eliade, *op. cit.*, p. 424-427.

²⁸ Explicitată pe deplin, credem, de Sf. Pavel, în I Corinteni XIII.

După cum reiese din textele biblice, această evoluție, în primul rând spirituală, are legătură directă cu apropierea omului de Divin, de Legea Lui, de Porunci. Este un proces complex, îndelungat, în care creația și distrugerea, binele și răul, pacea și războiul nu trebuie considerate întotdeauna ca net despărțite, ca opozite, în interiorul fiecărei perechi de noțiuni ele trec dintr-una în alta, punând sub semnul întrebării perspectivele imediate, simpliste, superficiale și reduționiste.

În încheiere dorim să menționăm că temele exprimate și sintetizate în această lucrare datorează enorm mai multor cărturari, gânditori și savanți creștini, din vechime sau din zilele noastre. Este cu neputință să-i pomenim pe toți, de aceea dorim să ne exprimăm și aici întreaga noastră recunoștință față de toți aceștia.

